

ИПАК ЙЎЛИ: ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР КОНТЕКСТИДА

С. А. Соатова

PhD. Туризмни ривожлантириш илмий- тадқиқот институти бош мутахассиси Тошкент,
Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895525>

Аннотация. Мақолада Марказий Осиё минтақасида кечган мураккаб этномаданий жараёнлар: аҳолининг этник таркиби, хўжалик фаолияти, турмуш тарзи ва маданияти каби комплекс мавзулар асосида таҳлил этилди. Этномаданий жараёнларнинг муҳим омиллардан бири этномулоқат ҳудудларининг шаклланишида тарихий, ижтимоий-сиёсий жараёнларга эътибор қаратилди. Ватанимиз сарҳадлари ижтимоий-иқтисодий ва маданий юксалишида Ипак йўлининг ўрни ва аҳамияти билан боғлиқлик жиҳатлари жуда қадим замонларга бориб тақалиши, савдо ҳамда транзит йўлларнинг тарихи манбалар асосида баён этилди.

Калит сўзлар: элат, этнос, халқ, этномаданий, этногенез, маданият, урф-одат, минтақа, турк, манба, миграция, интеграция.

Аннотация. В статье широко освещены этнокультурные процессы в центральноазиатском регионе, на основе образа жизни, материальной и духовной культуры населения. Одним из важных факторов этнокультурных процессов является возникновение этнокоммуникативных ареалов Шёлкового пути. При изучении межэтнических отношений, основное внимание уделялось взаимосвязанным историческим, социально-политическим и культурным процессам. Так же рассмотрены аспекты, связанные с развитием и значением Шелкового пути, в контексте торговых и транзитных взаимоотношений.

Ключевые слова: этнос, народ, этнокультура, этногенез, культура, традиция, регион, тюрк, источник, миграция, интеграция.

Abstract. This article extensively examines the ethnocultural processes in the Central Asian region, focusing on the lifestyle, material culture, and spiritual practices of its population. A key factor influencing these ethnocultural processes is the emergence of ethnocommunicative areas along the Silk Road. In analyzing interethnic relations, particular attention is given to the interconnected historical, socio-political, and cultural dynamics. Additionally, the article discusses aspects related to the development and significance of the Silk Road within the context of trade and transit relations.

Keywords: ethnicity, population, ethnoculture, ethnogenesis, culture, tradition, region, turkic, sources, migration, integration.

Марказий Осиё минтақасида кечган мураккаб этномаданий жараёнлар тарихий-географик ҳудуд, аҳолининг хўжалик ҳаёти, турмуш тарзи ва маданияти каби кенг қамровли мавзулар асосида таҳлил этилади. Этномаданий жараёнларнинг муҳим омиллардан бири этномулоқат ҳудудлари бўлиб, мазкур ҳудудларнинг шаклланишида тарихий ва ижтимоий-сиёсий воқеликларнинг таъсири алоҳида ўринга эга. Шу аснода ватанимиз сарҳадлари ижтимоий-иқтисодий ва маданий юксалишининг Ипак йўли билан бевосита боғлиқ жиҳатлари жуда қадим замонларга бориб тақалганлиги, бунда савдо ва транзит йўлларининг аҳамиятини алоҳида таъкидлаш жоиздир.

Тарихий жараёнлардан маълумки, мил.ав. I аср ўрталарида ўз даврининг йирик ва кучли давлатларидан бўлган Даван ҳамда Қанғ давлатларига ташриф буюрган Хитой элчиси ва сайёҳи Чжан Цзянь сафаридан сўнг, Хитой ҳамда Ўрта Осиё давлатлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар, савдо-сотиқ алоқалари янги босқичга кўтарилади. Чжан Цзянь юрган йўллар бўйлаб, Хитойни Ўрта ва Ғарбий Осиё билан боғлаган карвон йўли - Ипак йўли номи билан тарих саҳифасига кирди. Ўз даврида ўлкан аҳамият касб этган Ипак йўли, Хитойнинг Сиань шаҳридан бошланиб, Шарқий Туркистон, Ўрта Осиё, Эрон ва Бобил (Месопотамия) орқали Ўрта Ер денгизигача бўлган ҳудудларни қамраб олди ва савдо йўли марказида бўлган минтақамиз тадрижий таракқиётида муҳим рол ўйнади. [6, Б.160]. Тарихий адабиётлардан маълум бўлишича, Ипак йўли ташкил топмасдан анча илгарий Қадимги Шарқ ва Ўрта Осиё ҳудудларида ўзаро алмашинув йўллари мавжуд бўлган. Тарихий-маданий вилоятларининг кўшни ҳудудлар билан ўзаро савдо ва маданий алоқалари бу қадимий йўллар орқали мустаҳкамланиб, Фарғона, Сўғд ва Бактрияда этномаданий алоқалар жадаллашиб борди [4, С.23]. Ипак йўлининг пайдо бўлиши билан Ўрта Осиёда савдо ва транзит йўлларнинг аҳамиятини янада ошди.

Кушонлар ва эфталийлар даврига келиб (I-VI), Ўрта Осиё орқали ўтувчи Ипак йўли тармоқлари назоратини маҳаллий сўғдий аҳоли ўз қўлига олади. Кўшни давлатлар ҳам Ипак йўлидан манфаатдор бўлганлиги сабаб, илк ўрта асрларда Эрон ва Византия ҳукмдорлари сўғдийлар билан қизғин курашлар олиб бордилар [3, С.22-23]. Ипак йўли ҳудудларида туркийзабон халқлар қадимдан сўғдийлар билан ёнма-ён яшаб, ўрта асрларда юз берган сиёсий жараёнларда фаол иштирок этдилар. Сўғдийларнинг айрим гуруҳлари IX-XII асрларда Шарқий Туркистондан то Хитой деворларигача бўлган минтақаларда, Еттисувда ва хатто Жанубий Сибиргача бўлган ҳудудларда яшаганликлари манбаларда қайд этилади. [5, Б.257].

Мил. VI аср ўрталарида Олтой Жанубий Сибир, Еттисув, Шарқий Туркистонда жойлашган бир неча қабилаларнинг бирлашиши натижасида Турк хоқонлиги ташкил топиб, қисқа вақт ичида Марказий Осиёнинг катта қисми, Мовараннаҳрни эгаллайди. [1, Б.12]. Турк хоқонлиги даврида (VI-VIII) Ўрта Осиёнинг Марказий минтақаларига (Тошкент, Зарафшон, Қашқадарё, Сурхондарё воҳалари, Фарғона водийси) ва Хоразм заминига кўплаб туркий қабилалар келиб ўрнашган ҳамда бу ҳудудларда турғунлашиб қолишган. Маҳаллий аҳоли билан мунтазам алоқалари туфайли, интеграция жараёнлари тезлашди, туб жой аҳоли ва бу ҳудудга турли тарихий даврларда кириб келган этносларнинг ассимиляциялашуви ўзбек халқининг шаклланишига ҳам жиддий таъсир ўтказди.

Ипак йўли бўйлаб кўплаб карвонсаройлар, шаҳарлар барпо этилди, Ўрта Осиё вилоятлари бу йўлнинг чорраҳасида жойлашганлиги учун савдогарлар Хоразм, Фарғона, Чоч, Самарқанд, Термиз ва бошқа ҳудудларда ўз молларини сотиб, маҳаллий маҳсулотларни харид қилар эдилар. Ўрта асрларда Ўрта Осиё бозорларида четдан келтирилган кўплаб маҳсулотлар мавжуд эдики, бу ҳозирги кунда Ипак йўли бўйидаги кўҳна шаҳарлар ва манзилгоҳлардаги археологик қазималар натижасида топилаётган топилмалар фикримизнинг далилидир. [2, С.12].

Ипак йўлининг пайдо бўлиши ва ривожланиши натижасида минтақада ягона “тарихий-маданий макон” ҳосил бўлди. Ички ва ташқи сиёсий жараёнлар, ҳамда турли хавф-хатарларга қарши қарши курашда минтақа аҳолисининг ягона бирлиги ҳосил бўлди. Бу кейинги даврда кузатилган этномаданий анъаналарининг ривожланишида ўзига хос

ўринга эга. Ипак йўли бўйлаб амалга оширилган алоқалар натижасида нафақат савдо муносабатлари, балки иқтисодий ҳаёт борасида турли этносларнинг тажриба алмашинуви, этник қатламларнинг интеграцияси ва ассимиляциялашувига замин тайёрлади. Хусусан, туркий ва турли тилли этносларнинг ўзаро маданий алоқалари Марказий Осиё сиёсий харитасига ҳам муайян ўзгаришлар олиб кирди. Ўрта Осиё тарихий-маданий ўлкалари тараққиёти бу муносабатларнинг маҳсули ҳам бўлганлиги бежиз эмас. Мазкур ҳудудда аҳолининг тинч-тотув ҳамда бир-бирининг ҳаётига даҳл қилмай яшаши – симбиоз ҳолатини келтириб чиқариш натижасида кўплаб муаммолар – сиёсий, ижтимоий–иқтисодий, этномаданий ва диний масалалар ўз ечимини топди.

Ипак йўли нафақат ўтган ҳудудда истеъкомат қилган аҳоли ҳаётига ижобий таъсир ўтказган балки, Шарқ ва Ғарбни боғлаган йўлдаги муҳим ҳудуд бўлгани боис, этнослараро муносабатлар энг жадал ривожланган майдон, халқларининг демографик ва миграция жараёларига ҳам жиддий таъсир кўрсатган. Ипак йўли чораҳасида истекомат қилган турфа элатлар бу даврда нафақат тил жихатдан балки диний эътиқодидаги ўхшаш жиҳатлар, турмуш тарзида фаол маданий трансформация жараёнини юзага келтирди.

IX–XII асрларда Марказий Осиёда яшовчи этнослар маданиятида сезиларли ўзгаришлар юз берди. Хусусан, бу даврда вужудга келган Қарлук, Ўғуз, Сомоний давлатларида яшовчи халқларнинг маданияти, айниқса шаҳар аҳолисининг таъсири натижасида ярим ўтроқ ва кўчманчи қабилаларнинг маънавий ва маданий ҳаётида ассимиляция жараёнлари тезлашди. Ипак йўли бўйлаб жойлашган Хоразм ва Мовароуннаҳр ўлкаларида ислом дини доимий қарор топди. Ҳудудларда ислом динига эътиқод кучайиб, Бухоро ва Самарқанд шаҳарлари ислом динининг йирик марказларига айланди.

Амир Темур ҳукмронлиги даврига келиб, кўп асрлар аввал ўтмишга айланган Буюк ипак йўли қайта тикланди. Муҳими шундаки, бу даврда бўлиб ўтган ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий- маданий жараёнлар минтақанинг бир қатор ҳудудларидан, хусусан, Чоч воҳаси, Фарғона водийси, Зарафшон воҳаси каби қатор маконларда ўзига хослик касб этди.

Мил. авв. II асрда пайдо бўлиб, милоднинг XVI асрига қадар фаолият кўрсатган Ипак йўли шу давр ичида Шарқ ва Ғарб халқларининг кенг миқёсидаги ўзаро маданий ва иқтисодий алоқалари тарихида катта аҳамиятга эга бўлди. Бу йўл орқали алоқалар қилган қадимги халқларнинг ўзаро ҳамкорлик, алмашинув ва маданиятларининг бойиб бориши, тинчлик ва тараққиёт учун асос бўлиб хизмат қилди.

Хулоса. Илк ўрта асрларда, шу жумладан, минтақада кечган этник жараёнлар анча мураккаб, шу билан бирга тигиз кечган бўлиб, воҳада асосан икки тил гуруҳи вакиллари –форсий ва туркий тилда сўзлашувчи бир қатор этник гуруҳлар орасида ўзаро ижтимоий-иқтисодий ва этномаданий жараёнлар фаол кечган давр бўлди.

ЮНЕСКО томонидан «Буюк ипак йўли-мулоқот йўли» дастурининг ишлаб чиқилиши Евросиёдаги 30 дан ортиқ етакчи давлатларнинг илмий-маданий фаолияти учун йўналиш бўлди. Республикамиз ҳудудларида илмий экспедициялар ташкил этилди. Бунинг натижасида кўпгина тарихий-маданий обидалар ўрганилди, қадимги карвон йўллари ва йўналишлар аниқланди, миллий ва маънавий анъаналаримиз ўрганилди. Жуда кўпчилик тадқиқотчилар иштирок этаётган «Буюк ипак йўли-мулоқот йўли» дастурининг асосий вазифаси шарқ ва ғарб халқлари ўртасида иқтисодий ва маданий алоқалар ўрнатган ҳамда

ривожлантирган бу йўлни халқларнинг ўзаро ҳамкорлик ва самимий мулоқот йўлига айлантиришдан иборатдир.

REFERENCES

1. Бобоёров Ф. Чоқ тарихидан лавҳалар (Илк ўрта асрлар). – Тошкент: 2010.
2. Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: 2012.
3. Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. – Новосибирск, 1989.
4. Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М.: Рипол классик, 2009.
5. Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар. – Тошкент: 1990.
6. Шониёзов К.К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Тошкент: 2001.